

УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНІЧНИЙ СТИЛЬ В СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ ОДЯГУ

Єжова Ольга Володимирівна ¹ [0000-0002-5920-1611],
Пашкевич Калина Лівіанівна ² [0000-0001-6760-3728],
Струмінська Тетяна Володимирівна ³ [0000-0003-0449-4768],
Шибовська Ярослава Ярославівна ⁴

¹ Доктор педагогічних наук, професор кафедри моделювання та художнього оздоблення одягу, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, oyezhova70@gmail.com

² Доктор технічних наук, завідувач кафедри мистецтва та дизайну костюма, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, kalina.pashkevich@gmail.com

³ Кандидат технічних наук, доцент кафедри моделювання та художнього оздоблення одягу, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, tatiana935@gmail.com

⁴ Магістрант, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

Анотація. Етно стиль в одязі користується великою популярністю. Обґрунтовано, що сучасний одяг з елементами старовинних речей є актуальним. Метою роботи є розробка колекції сучасного жіночого одягу на основі аналізу використання елементів традиційного народного гуцульського вбрання в сучасних дизайнерських колекціях одягу. Розглянуто приклади поєднання етнічних мотивів та сучасного одягу в колекціях 2022 року українських брендів Varenyky Fashion та Foberini, а також капсульну колекцію одягу з українськими етнічними мотивами бренду Gucci, яку для нього розробила українська дизайнерка Віта Кін. У результаті аналізу тенденцій дизайну одягу в етно стилі було створено авторську колекцію жіночих костюмів з використанням традиційної жіночої хустки. Комплект складається з жакету, корсету, штанів і декоративного поясу-баски.

Ключові слова: дизайн, етнічний стиль, колекція одягу, хустка.

Етно стиль – це відтворення в одязі елементів та мотивів культури певного народу чи давньої цивілізації. Український етнос багатий на рослинні та геометричні візерунки. Історично склалося так, що практично кожен регіон України має відмінності у орнаменті чи кольорах національного вбрання.

Гуцульська вишивка вирізняється багатством технічного виконання. Яскравою особливістю гуцульської вишивки є її геометричний орнамент, який містить прості мотиви та складні фігурні елементи. Домінує ромбічний узор у різних варіантах. Як видно на рис. 1, характерна ознака традиційної гуцульської вишивки – багатобарвність (Пуківський, 2021).

Вже не перший сезон провідні українські дизайнери та світові будинки мод черпають натхнення для своїх колекцій саме з етніки. Головна ідея таких поєднань – це підтримка історичних та культурних цінностей народу. Іншим напрямом в етнодизайні є модернізація вже традиційних речей, в поєднанні з новими елементами і предметами, тим самим створюючи цікаві та креативні образи для сучасного користувача. Використання українського орнаменту в сучасних трикотажних виробих досліджене в статті (Melnyk et al., 2021). Технологія виконання сучасної машинної вишивки з використанням традиційних українських рослинних мотивів обґрунтована в дослідженні (Yezhova et al., 2018).

Рис. 1. Гуцульський одяг з колекції родини Гривулів

а)

б)

в)

Рис. 2. Приклади використання етнічного стилю в сучасному одязі:

а) Varenyky Fashion, 2022;

б) Foberini, колекція Модерн, 2022;

в) Vita Kin and Gucci, 2022

Як правило, одяг в етнічному стилі виготовлений з натуральних тканин, має яскраве забарвлення, оригінальні фасони, цікавий декор: вишивки, бісер, аплікації; прикраси. Крій таких виробів забезпечує комфорт і свободу рухів.

Одяг в фолк- стилі носять як окремо, так і в поєднанні зі стилями: casual, hand made та іншими.

2022 рік став тяжким випробуванням для України, та українського народу. В той же час все українське набрало популярності, як у буденному житті, так і в світі моди. Синьо-жовті кольори державного прапора майорять у найвіддаленіших кутках планети, не виключенням стали українські орнаменти, символи, колористика. Український етно стиль в одязі набув великої популярності як в українців, так і в споживачів інших держав, які демонструють повагу до української культури та підтримують українців. Українські дизайнери працюють з унікальними національними мотивами, переосмислюючи їх у своїх колекціях. Всі елементи моди минулого знаходять відгомін в сучасному одязі, який створюється на основі українського традиційного костюму. Прикладами такого поєднання етнічних мотивів та сучасного одягу можуть слугувати колекції 2022 року українських брендів Varenyky Fashion (рис. 2, а) та Foberini (рис. 2, б).

Відомий бренд Gucci представив капсульну колекцію одягу з українськими етнічними мотивами, яку для нього розробила українська дизайнерка Віта Кін (Vogue, 2022). На створення колекції дизайнерку надихнула традиційна українська вишивка. До колекції увійшли вишиванки та сукні у традиційному українському стилі (рис. 2, в). Усі вироби колекції виготовлені з льону та оздоблені вишивкою та аплікаціями.

Результати. У результаті аналізу тенденцій дизайну одягу в етно стилі було створено колекцію модного жіночого одягу на основі жіночого головного убору «хустки» з квітковим орнаментом, фрагмент якої наведено на рис. 5.

Рис. 5 Фрагмент колекції жіночого одягу (Шибовська Ярослава, 2022)

Комплект складається з жакету, корсету, штанів і декоративного поясу-баски.

Висновки. Етно стиль, або фольк в одязі користується великою популярністю, як в корінного населення країни, вказуючи на єдність та цінність історії та культури, так і в споживачів інших держав, які виявляють бажання стати їх частиною, та підтримати українців. Обгрунтовано, що сучасний одяг з елементами старовинних речей є актуальним. Розроблено авторську колекцію жіночих костюмів з використанням традиційної жіночої хустки.

Літературні джерела

1. Пуківський, Ю. (2021). Що одягали гуцули в давнину. *Локальна історія*. Retrieved from: <https://localhistory.org.ua/rubrics/strii/shcho-i-iak-odiagali-gutsuli-v-davninu/>.
2. Vogue (2022). Традиції та сучасність: українка Віта Кін створила колекцію для Gucci. *Vogue Україна*. Retrieved from: <https://vogue.ua/ru/article/fashion/brend/ukrajinska-dizaynerka-vita-kin-stvorila-eksklyuzivnu-kapsulnu-kolekciyu-dlya-gucci-49192.html>
3. Melnyk, L., Kyzymchuk, O., & Zubkova, L. (2021). Ukrainian Folk Ornaments in Modern Knitting. *Tekstilec*, 64(2), Pp. 84-95. DOI: 10.14502/Tekstilec2021.64.84-95.
4. Yezhova, O., Pashkevich, K., Kolosnichenko, M., Abramova, O., & Nazarchuk, L. (2018). Provision of the quality of decoration of semifinished fashionable clothes, made of suiting fabrics with cotton content (denim type). *Vlákna a textile*, 25(4), Pp. 94-102.